

ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИК

Ифода Ахмедходжаева¹, Замира Бекназарова², Гулчехра Ахмеджанова³

¹профессор, ²доцент, ³тьютер

«Тошкент Ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти»

Миллий тадқиқотлар Университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976546>

Аннотация. Мақолада Олий таълим муассасаларида гендер тенгликни таъминлаш ва гендер ёндашувларини жорий этиш муаммолари ёритилган.

Калим сўзлар: Гендер, статистика, ҳуқуқ, фуқаро, инсон, аёл, эркак.

Аннотация. В статье освещаются проблемы обеспечения гендерного равенства и внедрения гендерных подходов в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: гендер, статистика, право, гражданин, человек, женщина, мужчина.

Abstract. The article highlights the problems of ensuring gender equality and the introduction of gender approaches in higher education institutions.

Keywords: gender, statistics, law, citizen, man, woman, man.

Ҳозирги кунда бутун дунёда гендер тенглик масаласи энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Гендер стратегияси доирасида гендер тенглик тушунчаси жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида, шу жумладан сиёсат, иқтисодиёт, ҳуқуқ, маданият, таълим, илм-фан, спорт муносабатларида хотин-қизлар ва эркакларнинг ҳуқуқ ҳамда имкониятларининг тенглигини англатади.

Хотин-қизларнинг эркаклар билан бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлишининг, оналик ва болалик билан боғлиқ давлат сиёсати юритилаётгани, хотин-қизларнинг ижтимоий ҳаётдаги мавқеини кўчайтириш, сиёсий фаоллигини ошириш, давлат ва жамият бошқарувидаги иштирокини кенгайтириш билан боғлиқ олиб борилаётган ишлар алоҳида эътиборга лойиқ.

Хотин-қизлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг таъсирчан институционал тизими бу вакиллик ҳокимиятидир. Вакиллик ҳокимиятининг барча даражадаги депутатлари вазифаси иқтисодий ўсишни инсон тараққиёти билан боғлаш, уларнинг узвийлигини таъминлашдан Ҳаёт шиддат билан ўзгараётган даврда жамият ҳам тараққий этар экан, инсонлар ҳам замон билан ҳамнафас бўлишга ҳаракат қилашади. Бу аёлларга ҳам тегишлидир. Эндиликда аёллар фақат уй-ишлари, бола тарбияси билан шуғулланиб, “ёки оила, ёки иш” - деган фикрлар гендер тенглигига тўсқинлик қилади. Кўриб турибмизки, ривожланишнинг энг ўткир муаммоларидан бири тенгликка эришиш, айниқса, жамиятда ҳам, оилада ҳам эркак ва аёлнинг гендер тенглигига эришиш энг оғир масалалардан биридир. Минг афсуски, хотин-қизлар кўпинча ривожланиш жараёнидан четда қолади ва ҳатто унда иштирок этган тақдирда ҳам жуда катта қийинчиликлар, йўқотишлар (бунда кўпгина ҳолларда оилавий низолар, ажримлар) эвазига эришади.

Мамлакатимизда гендер тенгликни таъминлаш ва аёлларнинг ижтимоий турмуш шароитларини яхшилаш, оила институтини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш, аёллар ҳуқуқлари камситилишининг барча шаклларида барҳам бериш

бўйича умумэътироф этилган халқаро нормаларни миллий қонун ҳужжатларига имплементация қилиш, шунингдек, аёллар ҳуқуқий маданиятини ошириш каби йўналишларда қатор амалий ишлар олиб борилди. Айниқса, гендер тенгликка эришиш мақсадида қабул қилинган қонунлар соҳада мавжуд айрим муаммоларнинг ечимини таъминлашда ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Сайёрамиз аҳолисининг ярмини аёллар, қизлар ташкил этади, бу инсоният салоҳиятининг ярми, дегани. Шу нуқтаи-назардан гендер тенглик инсоннинг энг муҳим ҳуқуқларидан бири бўлиб, жамиятда тинчлик ва ҳамжиҳатликни таъминлашда, барқарор ривожланишга асосланган ҳолда инсон салоҳиятини борича амалга оширишда муҳим ўрин тутди. Аёлларнинг жамият ҳаётидаги иштирокини кенгайтириш меҳнат маҳсулдорлигини ошириши, иқтисодий ўсишни таъминлаши аллақачон исботланган.

Шундай бўлса-да, инсоният аёл ва эркак тенглигини уларнинг ҳуқуқи ва имкониятидан келиб чиққан ҳолда тўлиқ таъминлаши учун ҳали анча иш қилишга тўғри келади. Биринчидан, гендер зўравонликнинг ҳар қандай кўринишига барҳам бериш керак, аёллар ва қизлар ҳамда эркаклар ва болалар учун таълим олиш, соғлиқни сақлаш, иқтисодий ресурслардан фойдаланишда бирдек шароит яратилиши лозим. Бундан ташқари уларнинг сиёсий ҳаётдаги иштирокида ҳам тенг имконият яратилиши зарур. Бу хотин-қизларнинг иш топиши, раҳбарлик лавозимига тайинланиши масаласига ҳам тегишли.

Ўтган асрнинг 70-йилларда кўпгина мамлакатларда халқаро феминистлар ҳаракати кучая бошлагани сабабли БМТ Бош Ассамблеяси 1975 йилни Халқаро аёллар йили сифатида эълон қилди ва Мехико шаҳрида илк бор аёллар аҳволи бўйича Бутунжаҳон конференциясини ташкил этди. Конференция тавсиясига кўра, 1976-1985 йиллар БМТнинг аёллар ўн йиллиги этиб белгиланди ва ўн йиллик вазифаларини амалга ошириш учун ихтиёрий бадал Фонди таъсис этилди.

1979 йил Бош Ассамблея Аёлларга нисбатан камситишнинг ҳар қандай кўринишига барҳам бериш бўйича Конвенция қабул қилди. 30 банддан иборат Конвенцияда аёлларга нисбатан камситиш, деганда нималар тушунилишига аниқлик киритилди ва кун тартибида бундай камситишга барҳам бериш бўйича миллий даражада саъй-ҳаракатни амалга ошириш таклиф этилди. Шунингдек, маданият, анъаналар оилага ва гендер тенгликни таъминлашга таъсир ўтказувчи куч экани қайд этилган мазкур ҳужжат аёллар репродуктив ҳуқуқини тасдиқловчи инсон ҳуқуқи соҳасидаги биринчи шартнома ҳисобланади.

Мехикода конференциясидан беш йил ўтгач, аёллар аҳволи бўйича иккинчи Бутунжаҳон конференцияси ташкил этилди. Конференция бўйича қабул қилинган Ҳаракатлар дастурида аёлларнинг мулкка эгаллиги ва тасарруфи, мерос, болаларга васийлик, фуқаролигини йўқотганликка оид ҳуқуқни таъминлашда миллий даражада кескин чоралар кўришга чақирилган.

БМТ тузилмасида Аёллар аҳволи бўйича комиссия фаолият юритади. Аёллар аҳволи бўйича ташкил этилган мазкур тузилма гендер тенгликни ва аёллар ҳуқуқи, имкониятини илгари суриш бўйича глобал даражадаги ҳукуматлараро орган ҳисобланади. Ташкилот барча мамлакатларда хотин-қизлар аҳволини баҳолаб бориш, гендер тенглик ҳамда аёллар ҳуқуқи ва имкониятини кенгайтириш масаласи бўйича глобал стандартни шакллантириш билан шуғулланади.

Хотин-қизлар ҳуқуқини таъминлаш, имкониятини ошириш масаласида халқаро миқёсда бутун дунёда, жумладан, БМТ доирасида амалга оширилаётган саъй-ҳаракатларга қарамай, кўплаб мамлакатларда хотин-қизлар ҳуқуқини таъминлаш масаласи

ҳамон долзарблигича қолмоқда. Шу боис мамлакатлардан айна масалада миллий қонунчиликка тегишли ўзгариш киритиш талаб қилинмоқда.

Мустақил ривожланиш йилларида Ўзбекистонда гуманитар ва техник Олий ўқув юртлири тармоғи, аввало, уларни вилоят марказларида очиш ҳисобига кенгайди. Ўзбекистон тараққиётининг 5 устувор йўналишидаги кадрлар тайёрлаш миллий дастури ва ҳаракатлар стратегияси республиканинг барча ҳудудларида коллеж ва лицейлар ташкил этишни назарда тутди. Бу қизларга камроқ иқтисодий харажатлар билан уйдан узоқлашмасдан профессионал ва олий маълумот олиш имкониятини беради.

Таълим олиш ҳуқуқи барча фуқаролар учун Ўзбекистон Республикаси Конституцияси билан кафолатланган. Мактабгача таълимдан бошланадиган ва мажбурий бошланғич, умумий ўрта ва ўрта махсус таълимни ўз ичига олган таълим тизимининг барча даражаларига киришда қизлар ва аёллар учун қонуний тўсиқлар мавжуд эмас. Олий маълумот таълим муассасасининг идоравий мансублиги ва мулкчилик шаклидан қатъи назар, давлат стандартларига асосланган академик ва касбий дастурларни тақлиф қилувчи таълим муассасалари тармоғини ўз ичига олади.

Жинс нима?

Жинс ёки ижтимоий жинс-бу аёллар ва эркеклар ўртасидаги ўзгарувчан ижтимоий-маданий фарқлар, роллар, хулқ-атвор нақшлари, "табиий" бўлмаган, аммо нормалар ва урф-одатлар ҳақидаги жамоатчилик тушунчалари билан белгиланадиган фазилатлар ва бошқа хусусиятлар учун атама.

Гендер тенглиги-эркеклар ва аёллар ижтимоий жиҳатдан бир хил аҳамиятга эга бўлган, тенг ҳуқуқ ва масъулиятга эга бўлган ва улардан фойдаланиш учун тенг имкониятга (ресурслар ва имкониятлардан тенг фойдаланиш) эга бўлган ҳолларда содир бўлади. Расмий тенглик ёки "қоғоздаги тенглик" қонунда мустаҳкамланган тенгликни англатади.

Гендер статистикаси-гендер фарқларини аниқлаш ва уларни мунтазам равишда ўрганиш учун барча стратегик йўналишларда аёллар ва эркекларнинг ҳақиқий ҳолатини етарли даражада акс эттирадиган статистика мавжуд.

Гендер статистикаси инсон маълумотлари тўпланадиган барча статистик мавзуларни англатади ва қуйидагиларни ўз ичига олади: жинс бўйича ажратилган маълумотлар, ва гендер масалаларини акс эттирувчи статистика (гендер кўрсаткичлари), статистиканинг барча соҳаларида гендер ёндашувларини жорий этиш.

Аслида, эркек-у, аёл, ўғил ёки қиз тенг ҳуқуқли фуқаро, дея эътироф этилади. Яъни, инсон ҳуқуқи конституцияда аниқ белгилаб қўйилади. Ҳеч ким ҳуқуқий томондан камситилмайди, жамиятда ўзига муносиб ўрин топишга ҳақли. Барибир, нимагадир, ҳеч бир мамлакат "бизда гендер тенглик жойида", деб мақтана олмайди, чунки ҳали ҳал қилинмаган, ечимини топмаган масала кўп. Бунга миллий анъаналар, урф-одатлар сабабми, маҳаллий удумлар ёки оилавий қадриятларми? Айна саволга жавоб топиш учун мутахассислар ҳали кўп ишлаши керак.

Гендер статистикаси кўп мақсадларга хизмат қилади, лекин биринчи навбатда аёллар ва эркекларнинг шароитлари ва турли позициялари билан боғлиқ яширин

муаммоларни аниқлаш учун керак. Шу муносабат билан гендер статистикаси муваффақиятли режалаштириш, манзиллиликни ошириш, самарали мониторинг қилиш ва ривожланиш дастурларининг таъсирини баҳолаш учун зарурдир. Гендер статистикаси тенглик ва тенгликни тарғиб қилиш, шунингдек, барча популяцияларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш воситасидир.

Бизга маълумки, қишлоқ жойларда, кам таъминланган оилаларда, олий маълумот олиш масаласида ўғилларга устунлик берилиши мумкин, чунки таълим кўп ҳолларда тўланади. Бу шунингдек, ота-оналарнинг қизларини узоқ вақт давомида уйдан узоқда ўқишга юборишни истамаслиги билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Олий таълимда аёлларнинг эркакларникига нисбатан паст улуши аёлларнинг меҳнат бозорида рақобатбардошлигини ошириш учун жиддий тўсиқ бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Хулосаларга кўра, ҳозирги вақтда таълим соҳасидаги асосий вазифалардан бири бу гендер таълими. Талабаларга билим бериш мумкин бўлган ўқитувчилар таркибига гендер саводхонлиги асосларини ошириш керак.

Бугунги кунга келиб, аёллар ҳуқуқларининг гендер тенглигининг ўзаро боғлиқ жиҳатлари халқаро стандартларга жавоб беради. Бироқ, анъанавий гендер шартномаси, гарчи қонуний кучга эга бўлмаса-да, оила ва жамиятдаги аёллар ва эркакларнинг ролларини белгилайди, гендер муносабатларини бошқарадиган қоидаларни белгилайди, аёллар ва эркаклар учун турли функциялар, кадриятлар, мажбуриятлар ва жавобгарликни белгилайди.

Хулоса қилиб айтиладиган бўлсак, Конституциямизда белгиланган аёлларнинг ҳақ-ҳуқуқларини рўёбга чиқариш, уларнинг кадр-қимматини ошириш бўйича юқоридан қуйигача амалий тизим яратилди. Мана шу янги тизим самарали ишлаши учун ҳаммамиз биргаликда ҳаракат қилишимиз зарур. Мамлакатимизда гендер тенгликка эришишда хотин-қизларнинг жамиятдаги мавқеини янада кучайтириш, шу орқали оилани мустаҳкамлаш, юқори интеллектуал даражадаги ёш авлодни вояга етказиш, жамият барқарорлигини таъминлашнинг гарови ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Президентнинг 2017 йил 20 апрелдаги 2909-сонли таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарори; Президентнинг 5 майдаги 295-сонли қарори. 2017 йил 2017-2018 ўқув йилида Ўзбекистон Республикаси Олий таълим муассасасига қабул қилиш тўғрисида.
2. Н. Кургановская Томонидан Ишлаб чиқилган. "Ўзбекистонда гендер таълими ресурси", "Ўзбекистон хотин-қизларининг ўтиш давридаги ривожланиш ва ижтимоий ўзгаришлардаги иштироки" халқаро конференцияси. Тошкент, 2002 йил
3. Бирлашган Миллатлар ташкилотининг тараққиёт дастури. 2016 йилда инсон тараққиёти тўғрисидаги ҳисобот.
4. Ўзбекистон хотин-қизлар кўмитаси. 2017. Ўзбекистондаги аёллар ташкилотлари. Савдогар бўлмаган ташкилотлар форумидаги ҳисобот. Тошкент шаҳри. Ўзбекистон.
5. 4-саҳифа.
6. Д. Алимжанова Томонидан. "Ўзбекистоннинг социал – иқтисодий ривожланишининг гендер муаммолари", халқаро конференция
7. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси